

PROMOÇÃO DO AUTOCUIDADO EM DIABETES: CONSTRUÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO COM FOCO NA SAÚDE BUCAL PARA USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Promotion of Self-Care in Diabetes: Development of Educational Material Focused on Oral Health for Primary Health Care Users

Caroline Victória Queiroz Silva¹ ;
João Batista de Melo Júnior¹ ;
Aletheia Moraes Rocha²

RESUMO

Introdução: O Diabetes Mellitus é uma doença crônica de grande impacto na saúde pública, caracterizada por alterações metabólicas decorrentes da deficiência ou resistência à ação da insulina. Além das complicações sistêmicas, essa condição está diretamente relacionada a diversas manifestações bucais, como xerostomia, candidíase, doença periodontal, atraso na cicatrização e maior suscetibilidade a infecções. Essas alterações podem comprometer significativamente a qualidade de vida dos indivíduos, tornando fundamental a adoção de medidas preventivas e educativas voltadas ao autocuidado. **Objetivo:** Desenvolver um material educativo direcionado a pacientes diabéticos atendidos na Atenção Primária à Saúde, com enfoque na promoção do autocuidado e na prevenção de complicações bucais associadas ao diabetes. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, fundamentada em revisão de literatura científica sobre a relação entre diabetes e saúde bucal. A partir das evidências encontradas, foi elaborado um folder informativo para utilização em Unidade Básica da Família, contendo orientações acessíveis sobre higiene bucal, controle glicêmico e importância do acompanhamento odontológico. **Resultados:** Como produto da intervenção, foi desenvolvido um material educativo com linguagem simples, recursos visuais e informações objetivas, visando facilitar a compreensão dos pacientes e estimular hábitos saudáveis de autocuidado. **Discussão:** Estudos evidenciam a relação bidirecional entre diabetes e doença periodontal, destacando que o controle inadequado da glicemia pode agravar problemas bucais, enquanto infecções orais podem dificultar o controle metabólico. **Conclusão:** Estratégias educativas na Atenção Primária contribuem para o fortalecimento do autocuidado, promoção da saúde e melhoria das condições bucais e sistêmicas de pacientes diabéticos.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus; saúde bucal; autocuidado; material educativo; educação em saúde; Atenção Primária à Saúde.

1- Acadêmico(a) do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas- UNIPAM, Patos de Minas-MG, Brazil
2- Professora do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas- UNIPAM, Patos de Minas-MG, Brazil

Autor de correspondência:
Caroline Victória Queiroz Silva – carolinevqs@unipam.edu.br

ABSTRACT **Introduction:** Diabetes Mellitus is a chronic disease with a major impact on public health, characterized by metabolic alterations resulting from insulin deficiency or resistance to its action. In addition to systemic complications, this condition is directly related to several oral manifestations, such as xerostomia, candidiasis, periodontal disease, delayed healing, and increased susceptibility to infections. These alterations can significantly compromise individuals' quality of life, making the adoption of preventive and educational measures focused on self-care essential. **Objective:** To develop an educational material aimed at diabetic patients receiving care in Primary Health Care, focusing on the promotion of self-care and the prevention of oral complications associated with diabetes. **Methodology:** This is a descriptive study with a qualitative approach, based on a literature review regarding the relationship between diabetes and oral health. Based on the evidence found, an informative folder was developed for use in a Family Health Unit, containing accessible guidance on oral hygiene, glycemic control, and the importance of dental follow-up. **Results:** As an intervention product, educational material was developed using simple language, visual resources, and objective information to facilitate patients' understanding and encourage healthy self-care practices. **Discussion:** Studies highlight the bidirectional relationship between diabetes and periodontal disease, emphasizing that inadequate glycemic control may worsen oral problems, while oral infections may impair metabolic control. **Conclusion:** Educational strategies in Primary Health Care contribute to strengthening self-care, promoting health, and improving the oral and systemic conditions of diabetic patients.

Keywords: Diabetes Mellitus; oral health; self-care; educational material; health education; Primary Health Care.

INTRODUÇÃO

O diabetes mellitus é uma doença metabólica caracterizada pela hiperglicemia crônica, resultante da deficiência absoluta de insulina, como no tipo 1, ou da resistência à insulina associada à secreção insuficiente, como no tipo 2 e na diabetes gestacional. A elevação persistente da glicose exerce efeitos tóxicos no organismo, promovendo a formação de produtos finais de glicação avançada, aumento do estresse oxidativo e ativação de vias metabólicas lesivas. Esses mecanismos comprometem principalmente os vasos sanguíneos, levando à disfunção endotelial e à redução da perfusão tecidual, o que

explica complicações como retinopatia, nefropatia e neuropatia (PAPAPANOU et al., 2018; INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2023).

Além disso, o diabetes altera a resposta imunológica, reduzindo a eficiência das células de defesa e mantendo um estado inflamatório crônico. Na cavidade bucal, essas alterações aumentam a suscetibilidade a infecções, agravam a doença periodontal e retardam a cicatrização. Destaca-se ainda a relação bidirecional entre diabetes e doença periodontal, reforçando a importância do controle integrado da saúde sistêmica e bucal (SCHMIDT et al., 1999; BROWNLEE, 2005; PAPAPANOU et al., 2018).

Essa relação torna-se ainda mais delicada na diabetes gestacional, pois envolve simultaneamente o bem-estar materno e o desenvolvimento fetal: as alterações hormonais da gestação, somadas à intolerância à glicose, podem intensificar respostas inflamatórias gengivais e modificar a microbiota oral, enquanto a inflamação periodontal pode representar um fator adicional de desequilíbrio metabólico durante a gravidez. Assim, o acompanhamento odontológico no pré-natal deve ser entendido como componente essencial do cuidado materno-infantil, contribuindo para estabilidade sistêmica, prevenção de complicações e promoção de qualidade de vida (BESERRA et al.,2025).

No Brasil e no mundo, o aumento da expectativa de vida, associado a mudanças nos hábitos de vida da população, tem contribuído de forma significativa para a expansão do Diabetes Mellitus. Fatores como sedentarismo, alimentação inadequada, consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e o aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade estão diretamente relacionados ao crescimento dos casos da doença. Esses determinantes refletem transformações sociais, econômicas e culturais que impactam negativamente a saúde coletiva. O Diabetes Mellitus representa um importante desafio para os sistemas de saúde, uma vez que exige acompanhamento contínuo, uso prolongado de medicamentos e monitoramento frequente dos níveis glicêmicos. Além disso, a doença está associada a elevadas taxas de morbidade e

mortalidade, principalmente em decorrência de complicações crônicas. Tais complicações comprometem a capacidade funcional dos indivíduos e reduzem significativamente sua qualidade de vida (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2023).

Diante dessa realidade, a criação de materiais educativos em saúde bucal no âmbito da Estratégia Saúde da Família, é fundamental para fortalecer ações de promoção da saúde e prevenção de agravos, propiciando a tradução de conhecimentos científicos em informações acessíveis, facilitando a compreensão sobre a relação entre controle glicêmico e saúde bucal. Além disso, esses recursos estimulam o autocuidado, a autonomia e a corresponsabilização dos usuários, ampliando o alcance das orientações na Atenção Primária e tornando as intervenções mais efetivas e adequadas à realidade da população. O uso de recursos lúdicos, como jogos, dinâmicas, rodas de conversa e folders, potencializa esse processo ao promover maior engajamento, compreensão e participação ativa dos indivíduos (DE ALMEIDA, et al., 2020; SILVA., 2024; BRANDÃO, BEZERRA.,2026).

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um material educativo, em formato de folder e fundamentado em evidências científicas, voltado à promoção do autocuidado em saúde bucal de indivíduos com Diabetes Mellitus na Atenção Primária à Saúde, buscando ampliar a compreensão sobre a relação entre controle glicêmico e condições bucais, incentivar práticas preventivas e

contribuir para a melhoria da saúde sistêmica e da qualidade de vida desses pacientes.

METODOLOGIA

O projeto caracterizou-se como uma ação de natureza qualitativa, com caráter descritivo, desenvolvida sob a forma de intervenção educativa, voltada à promoção da saúde pública e a prevenção de complicações associadas ao diabetes mellitus. A proposta consistiu na elaboração de um folder educativo a ser disponibilizado na Unidade Saúde da Família Nova Floresta - Patos de Minas (MG), com informações objetivas e acessíveis à população, tendo como público-alvo usuários do serviço de saúde, especialmente indivíduos diagnosticados com diabetes mellitus, bem como seus familiares e cuidadores.

Inicialmente, realizou-se o planejamento do projeto e a escolha da ferramenta educativa a ser utilizada. Optou-se pela confecção de um folder informativo por ser um instrumento de fácil compreensão, baixo custo e ampla aplicabilidade no contexto da atenção primária à saúde.

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura científica, com o objetivo de identificar informações atualizadas e baseadas em evidências acerca do diabetes mellitus, enfatizando o controle glicêmico, a compreensão do diabetes como doença sistêmica, a relação bidirecional entre saúde bucal e condições sistêmicas, bem como estratégias de prevenção e autocuidado.

A busca bibliográfica ocorreu nas bases de dados PubMed, SciELO e Google Acadêmico, utilizando como palavras-chave: Diabetes, saúde bucal e saúde pública.

A intervenção consistiu na elaboração de um material educativo impresso, contendo orientações claras e objetivas sobre o diabetes, com foco na promoção do autocuidado, prevenção de complicações e incentivo ao controle adequado da doença.

O conteúdo do folder foi selecionado e desenvolvido a partir da literatura analisada, priorizando linguagem clara, objetiva e acessível, adequada ao perfil da população atendida na UBS, sem prejuízo do rigor científico. As informações foram organizadas em tópicos, com frases curtas e recursos visuais, facilitando a leitura e a compreensão.

Para a execução do projeto, foram utilizados computador, softwares de edição de texto e design gráfico (Canva), papel e impressora para confecção dos folders.

O folder foi utilizado como material de apoio durante ações educativas e atendimento domiciliar, realizado pelo grupo de alunos e disponibilizado em locais estratégicos da unidade de saúde da família ficando à disposição da população.

Para auxiliar na elaboração deste trabalho, foi utilizada uma ferramenta de inteligência artificial (IA) baseada em modelo de linguagem, com o objetivo de apoiar na organização textual e

revisão gramatical. A IA foi empregada como instrumento complementar, não substituindo a análise crítica e responsabilidade intelectual dos autores.

RESULTADOS

O folder educativo desenvolvido demonstrou ser uma estratégia eficaz, pertinente e alinhada aos princípios da promoção da saúde na Atenção Primária, especialmente por abordar uma temática de grande relevância clínica e social: a relação entre Diabetes Mellitus e saúde bucal. O material conseguiu integrar conteúdo científico atualizado com linguagem simples, objetiva e acessível, favorecendo a comunicação entre profissionais de saúde e usuários do serviço.

Sua elaboração baseada em evidências científicas, permitiu transformar informações técnicas em orientações práticas para o cotidiano, possibilitando que os usuários compreendessem como o diabetes pode interferir na cavidade bucal e, ao mesmo tempo, como os cuidados odontológicos contribuem para o controle glicêmico e para a qualidade de vida.

A organização visual do folder mostrou-se um diferencial importante. A distribuição do conteúdo em tópicos curtos, com frases diretas e linguagem não técnica, facilitou a leitura rápida e a assimilação das mensagens principais. O uso de ilustrações temáticas e elementos gráficos relacionados ao diabetes e à odontologia tornou o

material mais atrativo, despertando interesse imediato dos usuários e contribuindo para melhor retenção das informações.

A escolha das cores predominantes, especialmente azul e vermelho, apresentou impacto positivo quanto à visibilidade e identificação visual do folder nos ambientes da unidade de saúde, como a recepção e sala de espera. Esses elementos favoreceram que o material chamasse atenção do público mesmo à distância, ampliando sua capacidade de alcance espontâneo.

Durante sua utilização, observou-se boa receptividade por parte dos usuários, que relataram facilidade para compreender o conteúdo apresentado. Muitos demonstraram surpresa ao descobrir que manifestações como sangramento gengival, boca seca, dificuldade de cicatrização e infecções recorrentes podem estar relacionadas ao diabetes descompensado. Esse retorno evidencia que o material preencheu lacunas importantes de informação em saúde.

Também foram registrados feedbacks positivos quanto à clareza das recomendações preventivas, como escovação adequada, uso diário do fio dental, controle da glicemia, redução do consumo excessivo de açúcar, hidratação adequada e consultas periódicas ao cirurgião-dentista. Os usuários reconheceram essas orientações como viáveis e aplicáveis à rotina, o que sugere potencial real para mudanças comportamentais.

Outro resultado observado refere-se ao uso do folder como instrumento mediador em atividades educativas conduzidas pelos acadêmicos de Odontologia. O material favoreceu uma abordagem mais dinâmica e participativa, estimulando perguntas, relatos de experiências pessoais e troca de conhecimentos entre estudantes e comunidade. Em comparação com métodos exclusivamente expositivos, observou-se maior envolvimento dos participantes e melhor interação durante as orientações.

Outro ponto de destaque foi o potencial de continuidade da ação educativa. Por ser um material físico e de fácil transporte e aplicação, o folder permitiu que as informações fossem levadas para casa, compartilhadas com familiares e revisitadas posteriormente, ampliando o alcance das orientações para além do momento da atividade na unidade de saúde.

Dessa forma, os resultados obtidos indicam que o folder educativo se consolidou como um recurso de baixo custo, fácil aplicação e elevado valor estratégico para ações de educação em saúde. Sua utilização mostrou capacidade de fortalecer vínculos entre equipe e usuários, ampliar conhecimentos, estimular hábitos saudáveis e contribuir para a promoção integrada da saúde bucal e sistêmica em pacientes com Diabetes Mellitus.

Figura 1 – Capa impressa do Folder (Fonte: autores)

Figura 2 – Identificação dos autores (Fonte: autores)

Figura 3 – Conteúdo impresso do Folder (Fonte: autores)

Figura 4 – Conteúdo impresso do Folder (Fonte: autores)

Figura 5 – Alunos realizando a Atividade Educativa na UBS (Fonte: autores)

Figura 6 – Alunos realizando a Atividade Educativa (Fonte: autores)

Figura 7 – Alunos realizando a Atividade Educativa (Fonte: autores)

Figura 8 – Mapa mental de resultados da intervenção educativa com uso do folder, elaborado a partir de modelo do Canva® (Fonte: autores)

DISCUSSÃO

A incorporação de materiais educativos em saúde bucal no contexto da Atenção Primária a

Saúde deve ser compreendida como uma estratégia estruturante para a consolidação de práticas preventivas e para a qualificação da assistência ofertada à população. Ao transformar informações técnico-científicas em conteúdos acessíveis, objetivos e compatíveis com a realidade sociocultural dos usuários, esses instrumentos ampliam o alcance das ações de promoção da saúde e fortalecem a prevenção como eixo central do cuidado odontológico. Nesse sentido, os materiais educativos desenvolvidos apresentam relevância por favorecerem a sensibilização dos usuários quanto à importância da higiene bucal adequada, da adoção de hábitos saudáveis e da busca periódica pelos serviços odontológicos, contribuindo para a detecção precoce de alterações e para a redução da progressão de agravos evitáveis. Corroborando essa perspectiva, a Organização Mundial da Saúde (2022) afirma que “A maioria das doenças bucais são amplamente evitáveis e podem ser tratadas em seus estágios iniciais”, evidenciando que intervenções voltadas à educação em saúde possuem papel determinante na reorganização do cuidado, tornando-o mais resolutivo, longitudinal e centrado na promoção da qualidade de vida.

De acordo com a Internacional Diabetes Federation (2023), o crescimento do Diabetes Mellitus está intimamente relacionado ao processo de urbanização acelerada e à modernização dos estilos de vida, que favoreceram a redução da atividade física cotidiana e o aumento do consumo de alimentos de alta densidade calórica e baixo valor nutricional. No Brasil, esse cenário é

agravado por desigualdades socioeconômicas que dificultam o acesso a uma alimentação saudável e a serviços de saúde de qualidade, especialmente em regiões mais vulneráveis. Além disso, fatores como estresse crônico, privação de sono e mudanças nos padrões de trabalho contribuem para alterações metabólicas que favorecem a resistência à insulina. Esse conjunto de condições cria um ambiente propício para o desenvolvimento e a progressão da doença, tornando o Diabetes Mellitus não apenas um problema individual, mas uma importante questão de saúde pública.

Outro aspecto relevante diz respeito às complicações sistêmicas associadas ao Diabetes Mellitus, que incluem doenças cardiovasculares, neuropatias, nefropatias e retinopatias, frequentemente responsáveis por incapacidades permanentes e altos custos assistenciais. De acordo com Oliveira et al. (2017), essas complicações, quando não prevenidas ou controladas adequadamente, aumentam a demanda por atendimentos especializados, internações hospitalares e intervenções de alta complexidade. Além disso, Beserra et al. (2025) ampliam essa discussão ao abordar o diabetes gestacional, destacando que essa condição envolve simultaneamente a saúde materna e o desenvolvimento fetal. As alterações hormonais da gestação associadas à intolerância à glicose podem intensificar problemas periodontais e contribuir para desequilíbrios metabólicos durante a gravidez. Nesse cenário, torna-se evidente a importância de estratégias de prevenção e promoção da saúde,

incluindo educação em saúde, incentivo à prática regular de atividade física e adoção de hábitos alimentares equilibrados. A atuação integrada de equipes multiprofissionais é essencial para o manejo eficaz da doença, visando não apenas o controle glicêmico, mas também a melhoria global da qualidade de vida dos indivíduos acometidos.

A discussão dos achados deste estudo está em consonância com a literatura ao evidenciar a relação entre o Diabetes Mellitus e as alterações bucais, especialmente no que se refere à doença periodontal. Conforme descrito por Papapanou et al. (2018), existe uma relação bidirecional entre o diabetes e a doença periodontal, na qual o descontrole glicêmico favorece o surgimento e a progressão de infecções bucais, enquanto a inflamação periodontal pode dificultar o controle metabólico. Esses achados reforçam a importância de abordar a saúde bucal como parte do cuidado integral da pessoa com diabetes. Complementando essa discussão, Schmidt et al. (1999) e Brandão e Bezerra (2026) destacam que a hiperglicemia crônica compromete o funcionamento das células de defesa do organismo, reduz a resposta imunológica, prolonga processos inflamatórios e dificulta a cicatrização. Na cavidade bucal, essas alterações aumentam a suscetibilidade a infecções e contribuem para o agravamento de problemas periodontais.

Diante desse cenário, os resultados obtidos corroboram estudos que apontam a educação em saúde como estratégia fundamental na Atenção

Primária, especialmente no manejo de doenças crônicas. De acordo com Silva (2024) e De Almeida et al. (2020), o uso de recursos educativos, como folders e materiais visuais, favorece a compreensão das informações, estimula o engajamento dos usuários e fortalece a adesão às práticas preventivas. Assim, a boa receptividade do material desenvolvido neste estudo demonstra seu potencial como ferramenta de promoção da saúde.

Diferentemente de uma abordagem meramente informativa, os materiais educativos devem ser compreendidos como instrumentos facilitadores do diálogo entre profissionais e usuários, contribuindo para a construção compartilhada do conhecimento. Soares et al. (2024) ressaltam que o letramento em saúde influencia diretamente a capacidade do indivíduo de interpretar e aplicar orientações, enquanto Gomes et al. (2021) apontam que estratégias educativas contextualizadas aumentam significativamente o engajamento e a adesão ao tratamento. Além disso, Brasil (2013) e Caldeira e Souza (2021) destacam que a integração entre os diferentes profissionais da Atenção Básica amplia a continuidade dessas orientações.

Por outro lado, é necessário reconhecer que a adesão ao autocuidado não depende exclusivamente do acesso à informação. A Sociedade Brasileira de Diabetes (2023) enfatiza que fatores como condições socioeconômicas, escolaridade e acesso aos serviços de saúde influenciam diretamente a capacidade do indivíduo

de incorporar práticas de cuidado. Assim, os materiais educativos apresentam maior efetividade quando inseridos em estratégias ampliadas de cuidado, envolvendo vínculo profissional-usuário, acompanhamento contínuo e abordagens participativas, contribuindo de forma mais efetiva para a prevenção de complicações associadas ao Diabetes Mellitus.

Além dos benefícios clínico-assistenciais, a utilização de estratégias educativas em saúde bucal também repercute positivamente na sustentabilidade econômica dos sistemas de saúde, especialmente no âmbito da Atenção Primária, onde ações preventivas apresentam elevada relação custo-benefício. A promoção de comportamentos preventivos reduz a incidência de doenças bucais de maior complexidade, minimiza a necessidade de procedimentos restauradores extensos, terapias endodônticas, reabilitações protéticas e atendimentos de urgência, o que representa menor sobrecarga financeira aos serviços públicos de saúde. Como destacado pela Pan American Health Organization, (2021) “Intervenções de prevenção e promoção da saúde estão entre as medidas de saúde pública mais econômicas”, reforçando que investimentos em educação em saúde não constituem gasto adicional, mas estratégia de otimização de recursos e ampliação da eficiência assistencial. Assim, a construção e aplicação de materiais educativos, como observado neste estudo, inserem-se em uma perspectiva ampliada de cuidado, capaz de produzir impactos positivos simultaneamente sobre a prevenção de agravos, a

melhoria do atendimento odontológico e a racionalização dos custos em saúde pública.

CONCLUSÃO

A elaboração do material educativo evidenciou o potencial de estratégias de fácil aplicação e de baixo custo como ferramentas efetivas no fortalecimento das ações em saúde na Atenção Primária. Ao integrar conhecimentos científicos à realidade dos usuários, a proposta favorece não apenas o acesso à informação, mas também o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo no cuidado em saúde. Além disso, reforça-se a importância da atuação interdisciplinar e contínua das equipes de saúde na consolidação de práticas preventivas, destacando que intervenções educativas devem ser permanentes, adaptáveis e alinhadas às necessidades da população para gerar impactos mais duradouros.

REFERÊNCIAS

BESERRA, M. M. N. et al. Relação entre saúde bucal e saúde sistêmica: periodontite e impacto em doenças crônicas como diabetes e hipertensão. *Revista Delos*, v. 18, n. 65, p. e4245, 2025.

BRANDÃO, D. G.; BEZERRA, F. M. Construção de materiais educativos em saúde bucal para formação e intervenção de técnicos em saúde. *Extifal*, [s. l.], v. 4, p. 116-128, 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus*. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

BROWNLEE, M. The pathobiology of diabetic complications: a unifying mechanism. *Diabetes*, Arlington, v. 54, n. 6, p. 1615–1625, 2005.

CALDEIRA, G. A.; SOUZA, M. T. O. Saúde bucal e implicações odontológicas de pacientes portadores de diabetes mellitus: revisão de literatura. *Revista Saúde Multidisciplinar*, 2021.

DE ALMEIDA, L. E. de et al. Planejamento estratégico de ações de educação em saúde em ambientes de espera: abordagem da temática “avulsão dentária”. *Estação Científica*, v. 14, jan. /Jun. 2020.

GOMES, A. et al. Diabetes mellitus e saúde bucal: qual a relação existente? *Revista Educação em Saúde*, 2021.

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. *IDF Diabetes Atlas*. 10. ed. Brussels: International Diabetes Federation, 2023.

OLIVEIRA, P. S. et al. Autocuidado em Diabetes Mellitus: estudo bibliométrico. *Enfermería Global*, Murcia, v. 16, n. 45, p. 634-688, 2017.

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. *Oral health in primary health care*. Washington, D.C.: PAHO, 2021.

PAPAPANOU, P. N. et al. Periodontitis and systemic diseases: consensus report of workgroup 2 of the 2017 World Workshop. *Journal of Clinical Periodontology*, Copenhagen, v. 45, supl. 20, p. S162–S170, 2018.

SCHMIDT, A. M. et al. The receptor for advanced glycation end products (RAGE) and diabetic complications. *Diabetes*, Arlington, v. 48, n. 2, p. 329–334, 1999.

SILVA, J. W. D. *Educação em saúde bucal: saberes e estratégias pedagógicas às práticas educativas no SUS*. 2024.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. *Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2023–2024*. São Paulo: Sociedade Brasileira de Diabetes, 2023.

SOARES, A. C. et al. Qualidade de vida relacionada à saúde bucal e condição periodontal

em diabéticos: protocolo de revisão de escopo.
Comunicação em Ciências da Saúde, 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Global oral health status report: towards universal health coverage for oral health by 2030*. Geneva: WHO, 2022.